

Estetik tarbiya bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirish

Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi

Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika:logopediya
yo'nalishi 2-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11402459>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 31-may 2024 yil

KEY WORDS

*Estetik-tarbiya, estetik tarbiya
kategoriyalari, estetik rivojlantirish.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada estetik tarbiyaning mazmun-mohiyati, maqsad va vazifalari, tarbiya berish vositalari yoritib berilgan.

Bugungi zamonaviy dunyoda hayotning turli jabhalarida muvaffaqiyat qozonish uchun yaxshi muloqot qobiliyatiga ega bo'lish muhimdir. Nutq mahoratimizni oshirish usullaridan biri estetik ta'lim bo'lib, u samarali va notiq muloqot qilish qobiliyatimizni rivojlantirishga qaratilgan. Estetik tarbiya nafaqat yaxshi gapirishni o'rganish, balki tilning go'zalligi va qudratini tushunishdir. Estetik tarbiyaning nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lishining asosiy sabablaridan biri shuki, u tilning ma'no va nozik jihatlarni chuqurroq anglab yetishimizga yordam beradi. San'at, adabiyot va musiqaning turli shakllarini o'rganish orqali biz tildan ijodiy va ifodali foydalanishni o'rganishimiz mumkin. Bu nafaqat nutqimizni qiziqarli va jozibador qiladi, balki g'oyalarimiz va his-tuyg'ularimizni yanada samaraliroq etkazishimizga yordam beradi. Estetik tarbiyaning nutq malakalarini oshirishdagi yana bir foydasi shundaki, u til go'zalligini qadrlashga o'rgatadi. Buyuk shoirlar, dramaturglar, notiqilar ijodini o'rganish orqali biz tildan ham kuchli, ham ishonarli tarzda foydalanishni o'rganishimiz mumkin. Bu nafaqat yaxshi ma'ruzachi bo'lishga yordam beradi, balki boshqalar bilan kundalik muloqotimizda yanada samaraliroq muloqot qilishimizga yordam beradi.

Estetik tarbiya ham nutqning samarali bo'lishi uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash qobiliyatimizni rivojlantirishga yordam beradi. San'at va adabiyot asarlarini tahlil qilish va sharhlash orqali biz til va uning qo'llanilishi haqida tanqidiy fikr yuritishni o'rganishimiz mumkin. Bu bizga nutqlarimizda har tomonlama va puxta o'ylangan dalillarni shakllantirish, shuningdek, mumkin bo'lgan qarama-qarshiliklarni oldindan ko'rish va hal qilish imkonini beradi. Estetik tarbiyaning nutqni rivojlantirish bilan bog'liq yana bir muhim jihati uning ijodkorlikka yo'naltirilganligidir. Turli xil san'at turlarini o'rganish va tilni yangi va innovatsion usullarda sinab ko'rish orqali biz o'zimizni yanada ijodiy va xayoliy ifodalashni o'rganishimiz mumkin. Bu nafaqat nutqlarimizni yanada jozibador va esda qolarli qiladi, balki o'ziga xos va original ma'ruzachilar sifatida ajralib turishimizga yordam beradi. Bundan tashqari, estetik ta'lim samarali muloqot uchun juda muhim bo'lgan hissiy aqlimizni

rivojlantirishga yordam beradi. Kuchli his-tuyg'ularni uyg'otadigan san'at asarlarini o'rganish va his-tuyg'ularni etkazish uchun tildan qanday foydalanish mumkinligini o'rganish orqali biz tinglovchilarimiz bilan chuqurroq darajada bog'lanishni o'rganishimiz mumkin. Bu bizga nafaqat intellektual, balki hissiy jihatdan ta'sirli nutqlarni aytishga imkon beradi.

Estetik ta'lim nutq qobiliyatimizni yaxshilashga yordam berishdan tashqari, tinglash qobiliyatimizni ham oshirishi mumkin. Buyuk ma'ruzachilar va ijrochilarning asarlarini o'rganish orqali biz ularni e'lon qilish va taqdim etishni diqqat bilan va tanqidiy tinglashni o'rganishimiz mumkin. Bu bizga ularning misollaridan saboq olish va ularning uslublarini o'z nutqimizga kiritish imkonini beradi. Estetik tarbiya ham nutqimizda madaniyatli va sezgir bo'lishga yordam beradi. Turli madaniyat va davrlarga mansub rassom va yozuvchilar ijodini o'rganish orqali biz inson ifodalarning rang-barangligi va boyligini chuqurroq anglashimiz mumkin. Bu bizga turli kelib chiqishi va nuqtai nazari bo'lgan odamlar bilan yanada samarali muloqot qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, estetik tarbiya o'zimizni anglashimizga va nutqimizda aks ettirishga yordam beradi. O'zlikni va shaxsiy tajribani ifodalash uchun tildan foydalanish usullarini o'rganish orqali biz qanday qilib haqiqiy va ishonchli muloqot qilishni o'rganishimiz mumkin. Bu bizga aniqroq va ishonchli gapirishga, shuningdek, tinglovchilarimiz bilan shaxsiy darajada bog'lanishga imkon beradi. Estetik bilan bog'liq holda nutqni tarbiyalash ta'lim va taraqqiyot sohasida katta ahamiyatga ega bo'lgan mavzudir. Bu atama estetik tarbiya bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirishga erkin tarjima qilinadi. Aslini olganda, u san'at, musiqa va adabiyot kabi estetik elementlarni o'z ichiga olgan holda muloqot qobiliyatlarini oshirish mumkin degan fikrni anglatadi.

Estetik bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirishning asosiy jihatlaridan biri estetikaning ongni jalb qilish va rag'batlantirish kuchini tan olishdir. O'quv jarayoniga go'zallik va ijodkorlik elementlarini kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilar e'tiborini jalb qilishlari va chuqurroq tushunish va faollik darajasini oshirishlari mumkin. Bundan tashqari, estetik tarbiya bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirish turli estetik shakllarni o'rganish orqali tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimligini ham ta'kidlaydi. Badiiy, adabiyot va musiqa asarlarini tahlil qilish va sharhlash orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, nutq orqali o'z fikrini samarali ifoda etish ko'nikmalarini shakllantirish mumkin. Bundan tashqari, estetik bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirish estetik ta'lim empatiya va hissiy aqlni rivojlantirishi mumkinligi haqidagi g'oyani ilgari suradi. Tuyg'u va empatiyani uyg'otadigan asarlar bilan shug'ullanish orqali o'quvchilar boshqalarni yaxshiroq tushunishlari va turli kelib chiqishi va nuqtai nazaridan odamlar bilan bog'lanish va muloqot qilish qobiliyatini oshirishlari mumkin.

Estetik bilan bog'liq holda nutqni tarbiyalash nutqni rivojlantirishda ijodkorlik va innovatsiya muhimligini ta'kidlaydi. Talabalarni ifoda etishning turli shakllarini kashf qilish va sinab ko'rishga undash orqali o'qituvchilar ularga o'zlarining o'ziga xos ovozi va uslubini rivojlantirishga yordam berishlari mumkin, natijada ularning muloqot qobiliyatlarini oshiradi va o'zini ifoda etishni osonlashtiradi. Bundan tashqari, estetik tarbiya bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirish umumiy ta'lim tajribasini oshirish uchun o'quv dasturiga estetik elementlarni kiritish muhimligini ta'kidlaydi. San'at, musiqa va adabiyotni turli fanlarga integratsiyalash orqali o'qituvchilar ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradigan yanada qiziqarli va dinamik o'quv muhitini yaratishi mumkin. Estetik bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirish o'quvchilarni izlanish va o'z fikrlarini erkin ifoda etishga undaydigan inklyuziv va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratishda o'qituvchilarning rolini ta'kidlaydi. Talabalarga estetik shakllar bilan shug'ullanish va muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini taqdim etish orqali o'qituvchilar ularga ishonchli va samarali muloqotchilar bo'lishlari mumkin. Estetik tarbiya bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirish estetik ta'lim o'quv dasturiga madaniy xilma-xillik va global istiqbollarni kiritish muhimligini ta'kidlaydi. Talabalarga dunyoning turli burchaklaridan kelgan estetik shakllar va an'analarning keng doirasini ochib berish orqali o'qituvchilar ularga turli madaniyatlar

to'g'risida yanada nozik tushunchalarni rivojlantirishga yordam berishi va turli xil va o'zaro bog'liq dunyoda samarali muloqot qilish qobiliyatini oshirishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, estetik tarbiya bilan bog'liq holda nutqni rivojlantirish - bu nutqni tarbiyalash va rivojlantirishda estetikani integratsiyalash muhimligini ta'kidlaydigan tushunchadir. O'quv dasturiga go'zallik, ijodkorlik va madaniy xilma-xillik elementlarini kiritish orqali o'qituvchilar o'quvchilarning muloqot ko'nikmalarini, tanqidiy fikrlash qobiliyatini, empatiyasini va hissiy aqlini oshirishi mumkin, natijada ularni borgan sari murakkab va o'zaro bog'langan dunyoda samarali kommunikator va global fuqarolar bo'lishga tayyorlaydi. Estetik tarbiya nutq ko'nikmalarimizni rivojlantirish va samarali muloqot qilish qobiliyatini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. San'at, adabiyot va musiqaning turli shakllarini o'rganish orqali biz tildan ijodiy, ifodali va mazmunli foydalanishni o'rganishimiz mumkin. Bu nafaqat nutqlarimizni yanada jozibador va ishonarli qiladi, balki tinglovchilarimiz bilan yanada chuqurroq bog'lanishimizga yordam beradi. Shu sababli, ko'proq malakali va ishonchli ma'ruzachilar bo'lish uchun estetik ta'limni o'rganish va rivojlanishimizga kiritish muhimdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. С.А. Хайдаров. (2020). Узбекистан тарихини уқитишда "Зафарнома"дан фойдаланишни имкониятлари. Science and Education. 1(7). 192-198
2. Сулаймон Амиркулович Хайдаров. (2020). Тарих дарсларида интеграциялашган технологиялардан фойдаланиш. Science and Education. 1(8). 666-671
3. Хайдаров С. (2020). Узбекистон тарихи дарсларида педагогик технологияларни уйғунлашган ҳолда куллашнинг методик талаблари. Academic Research in Educational Sciences. 1 (3). 1313-1321.
4. Хайдаров Сулаймон Амиркулович. (2020). Тарих фанини уқитишга оид экологик муаммолар масаласи «Scientific Progress» Scientific journal 1(1). 12-17.
5. С.А. Хайдаров. (2020). Тарих дарсларида тасвирий санъат асарларидан фойдаланиш. Science and Education. 1(9). 458-461.